

信義宗神學院
OT3000 智慧文學

釋經論文

經文：傳道書九1-12

題目：「傳道者在死亡的前題下對人生的詮釋」

學生：林寶莉(S114059)

教授：戴浩輝博士

日期：2026年1月7日

香港

經文：傳道書九章1-12節

題目：「傳道者在死亡的前題下對人生的詮釋」

研究問題：

傳道書以「虛空的虛空，凡事都是虛空」（一2）開場，傳道者（Qoheleth）明言人生虛空（*hā·bel*）無常，也是此書的主調。面對世人終局都一樣，他形容日光之下有一件禍患（*rā* 九3），¹ 有學者甚至形容第九章1至10節是本書卷最悲觀的經文。² 然而，傳道者卻於九章4節明確指出「活著的狗比死了的獅子更強」，與第四章2節「我稱那已經死去的比那還活著的更為有福」形成強烈對比。這位常被視為「悲觀主義者」的智慧教師³ 或稱「集會中的講者」，真的只單純停留在日光下的虛空、現實中的悲觀嗎？要不，他是如何定義生與死？人生的意義與價值他又是如何理解與詮釋？

引言

「未知生，焉知死？」這句話出自《論語·先進》，是孔子回答子路有關生死問題時所言，「生都不瞭解，還談什麼瞭解死？」⁴ 2025年11月26日宏福苑五級大火、12月15日澳洲邦迪海灘槍擊案、12月19日台北市中心無差別襲擊.....這些悲劇背景下，再讀傳道書第九章1至12節，筆者腦中浮現此句，更不禁慨嘆傳道者的智慧至今仍如當頭棒喝，歷久彌新。世事彷彿一直印證傳道者所言：「原來人也不知道自己的定期。魚被惡網圈住，鳥被網羅捉住，禍患忽然臨到的時候，世人陷在其中也是如此。」（九12）。當人以為「知生」，死亡瞬間來襲，暴露「生」的無常與虛空，舉世哀嘆。

傳道書全書不斷探索生命意義，第九章1至12節是一個高潮：在死亡的必然性與普遍性（*rā* 禍患）下，⁵ 傳道者指出「活著的狗比死了的獅子更強」（九4），並以強烈的命令式語氣呼召人「去歡歡喜喜吃你的飯.....凡你手所當做的事要盡力去做」（九7-10）。

¹ "Ecclesiastes 9:3 Interlinear: This Is an Evil among All That Hath Been Done under the Sun, That One Event Is to All, and Also the Heart of the Sons of Man Is Full of Evil, and Madness Is in Their Heart during Their Life, and after It -- unto the Dead.," *Biblehub.com*, 2025, <https://biblehub.com/interlinear/ecclesiastes/9-3.htm>.

² Tremper Longman, *The Book of Ecclesiastes* (Wm. B. Eerdmans Publishing, 1997) Kindle Book, 224.

³ 吳獻章：《天註：傳道書》（Google ebook）香港：天道書樓有限公司，2010年，頁38。

⁴ “論語：先進 - 中國哲學書電子化計劃,” *Ctext.org*, 2025, <https://ctext.org/analects/xian-jin/zh>

⁵ Roland E Murphy, *Word Biblical Commentary, Vol. 23A: Ecclesiastes*, Annotated edition (Thomas Nelson Inc, 1992), 91–92.

此篇章運用第一人稱自傳式敘述（近似現代「自傳民族誌」Autoethnography），⁶將作者親身經歷的智慧、享樂與幻滅赤裸裸地呈現，讓讀者無法抽離，而是進入處境一同面對：既然人對前面的事「不能知道」（九1），也「不知道自己的定期」（九12），既然死亡如魚遇惡網忽然臨到，那麼我們該如何在這短暫無常的「日光之下」活出意義與價值？傳道者如何引導讀者從必然的悲觀焦慮轉到思想真正的存在意義，讓人真正「知死」，也「知生」，有智慧地活一場，死卻無憾？這正是第九章最玄妙、最值得探討之處。筆者更好奇，在這個極致扭曲、人禍為患的世代，傳道者於第九章對上帝的角色擺位，帶來什麼啟迪？上帝真的如某派學者所言，隱藏沉默的嗎？⁷

超越歷史的智慧

若要談論傳道書的歷史背景「world behind the text」（文本背後的世界），試圖找出作者的寫作動機，前人經驗告知是不得要領之事。翻閱眾多資料或釋經材料，學者對傳道書作者並成書日期，仍然爭論不下，勉強擇一取之，也是無益。如一位釋經者所言，傳道書本就有超越時空之特質，⁸何苦執著於「誰寫的、在何時寫的」這些外在爭議；也如另一學者所形容，搜尋單一歷史背景對此書的影響是徒勞。⁹傳道書的獨特之處，正在於它不依賴特定歷史事件或人物的權威，而是以普遍的人類經驗與存在直接發問，直接叩響每個時代讀者的心弦。

另一邊廂「world within the text」（文本內的世界），傳道者親筆寫下他所觀察的時代痕跡，¹⁰反為今天文本前的我們（world in front of the text）帶來一點啟示。作者多次描繪一個充滿不公與欺壓的社會：弱者被欺壓（三16，四1，五8）、統治者與權力階層的荒謬與無能（十5-6）、勞碌的徒勞無功（二18、21）、宗教空洞與虛偽的危機（五1）。這些描繪勾勒出一個權力錯置、道德淪喪、宗教形式化、人生無常的時代圖像，不正正就是今天世界不斷上演的劇目嗎？傳道書日光之下無新事的核心思想，正是其智慧貫穿時空的鑰匙：生與死的虛空並未因時代而變改，當今科技何其先進也無法改變人與上帝之間的絕對距離或無常的定律，傳道者的智慧撰於古，卻仍適於今。

⁶ Wilf Rieger, "Ecclesiastes as Research: Autoethnography through a Rear-Vision Mirror," *TEACH Journal of Christian Education* 4, no. 2 (January 1, 2010):40 <https://doi.org/10.55254/1835-1492.1075>.

⁷ 吳獻章：《天註：傳道書》，頁37-38。

⁸ 吳獻章：《天註：傳道書》，頁28-32。

⁹ 以祿著，孫芥石、郭秀娟譯：《存在的理由：從傳道書看科技社會的虛空與盼望》，台北：校園書房出版社，2017年，頁15。

¹⁰ 戴浩輝：《智慧文學導論》香港：道聲出版社，2008年，頁140。

經文結構（筆者所採用聖經為新標點和合本）

傳道書全書並無一個公認的嚴格結構，多為學者主觀演繹與分段結果。本文聚焦第九章1至12節，經過細讀與比較，筆者認為此段經文可劃分為以下清晰的結構層次（六段），呈現從「虛空觀察」到「積極活著」再到「警醒」的論述弧線，更突顯此範圍經文的首尾呼應，並第九章在全書中的轉折意義：從死亡的絕對虛空出發，引導讀者進入積極、珍惜當下的生命態度。

經文	內容
1節	開宗明義——人不知道擺在前面的事 傳道者以第一人稱「我將這一切事放在心上，詳細考究」，點出核心問題：義人與智慧人的作為都在上帝手中，人「不能知道」愛恨與未來（九1），奠定全段的無常基調，並人與上帝之間絕對的鴻溝。
2-3節	世人遭遇皆同——死亡的平等性與禍患 強調「義人和惡人都遭遇一樣的事」，世人皆無區別，最終歸於「一件禍患」，死亡成為最大平等化力量。
4-6節	活著勝過死亡——指望的相對價值 以生動比喻「活著的狗比死了的獅子更強」突顯活人「擁有」指望與知識，死反則歸於無有，轉折至積極的生命價值。
7-10節	積極呼召——在虛空中盡力享受與作工 五個強烈的命令式動詞（去、吃、喝、快活度日、做）構成全段高潮，呼籲人當下歡喜度日，因為這是上帝所悅納。
11節	重申世事的虛空——能力非決定因素 再次回歸虛空主題，正面的條件「未必」帶來必然正面的結局，因為一切都有例外，強調結果受外在因素影響，非人所能掌控。
12節	首尾呼應——人不知道自己的定期 以「魚被惡網圈住，鳥被網羅捉住」作結，強化開頭「不能知道」的無常，禍患忽然臨到，世人無從預測。

內文

A. 論智慧

智慧的界限與上帝的主權（九1）

要知道傳道者對人生的詮釋，必先釐清其對智慧的定調，皆因傳道者就是在智慧傳統中掙扎尋找「真智慧」的人。智慧 (*ḥokmâh*) 與知識 (*da'at*) 全書合共出現三十六次，智慧人 (*ḥākām*) 亦有二十一次，¹¹ 奠定此書與智慧不可分割的主題。對傳道者而言，雖然他認同智慧勝過愚昧，如同光明勝過黑暗（二13）、智慧勝過勇力和打仗的兵器（九16、18），然而智慧的好只是相對性，¹² 況且他並不認為智慧是「萬能」，或如智慧傳統般認為智慧有絕對好處。

傳道書第九章1節傳道者以第一人稱的自省開場：「我將這一切事放在心上，詳細考究，就知道義人和智慧人，並他們的作為都在上帝手中；或是愛，或是恨，都在他們的前面，人不能知道。」此句傳道者正正在釐清個人觀點，¹³ 經過嚴謹思辨後，傳道者指出：縱然智慧人得著智慧，卻不能得著對往後之事的預視能力；縱然義人行為正直，卻不會因此自動得到免於災難的保障，因為這一切「都在上帝手中」。傳道者開宗明義將人的智慧與行為置於上帝主權之下，¹⁴ 延續第八章16至17節所言，即使智者與義者真正認識上帝、與祂有和好關係，¹⁵ 也無法查出日光之下的一切，將傳統智慧所推崇的人置於絕對、無法改變的限制。

對於「或是愛，或是恨」在文中的確切意涵並不明確，概括有以下三個可能性：¹⁶

- a. 指上帝對人的態度：人無法斷定誰是上帝特別眷愛（恩寵）的對象，或誰正處於祂的忿怒（不悅）之下；¹⁷
- b. 指向人的心態或情感：人無法掌控自己如何對待他人，反之亦然。¹⁸

¹¹ 吳慧芬：《以敬以虔活在當下——傳道書析讀》（Google ebook），香港：基道出版社，2019年，頁5-6。

¹² Tremper Longman, *The Book of Ecclesiastes*, 227.

¹³ 陳大同：《航拍傳道書：面對難關的智慧》，香港：道聲出版社，2024年，頁185。

¹⁴ Tremper Longman, *The Book of Ecclesiastes*, 226.

¹⁵ 盧俊義：《細讀傳道書》，台北：信福出版社，2013年，頁112；

¹⁶ R. Norman Whybray, *The New Century Bible Commentary: Ecclesiastes*. (Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1989), 140.

¹⁷ Matthew Henry, "Ecclesiastes 9 Matthew Henry's Commentary," biblehub.com, accessed January 1, 2026, <https://biblehub.com/commentaries/mhc/ecclesiastes/9.htm>; Albert Barnes, "Ecclesiastes 9 Barnes' Notes," Biblehub.com, accessed January 1, 2026, <https://biblehub.com/commentaries/barnes/ecclesiastes/9.htm>.

¹⁸ 盧俊義，頁112；唐佑之博士：《哲人心語——傳道書研讀》，香港：浸信會出版社（國際）有限公司，2006年，頁214。

- c. 修辭學上的對立詞：「愛」與「恨」作為一對相反詞，用以涵蓋中間的所有可能性，即「一切事物」或「全部未來」。¹⁹

不過，無論多少個釋經學者、多少個可能性，對此的結論仍是離不開對上帝旨意與主權的彰顯，人的終局「一切事」都在祂手中。中國民間俗語常言：「善有善報，惡有惡報。」然而筆者較傾向認為傳道者推翻了這個簡化邏輯（日光之下因果報應的必然性）。事實上宏福火災中放棄自行逃難，選擇救鄰舍的葉太太，她的善並沒有換取繼續生存的善報，反倒葬身火海。²⁰

正因世事無絕對，變幻才是永恆，「命運是對手，永不低頭？」²¹ 對未知視以愁煩抑或釋放，或許方是傳道者傳達的智慧起點——一個對生命謙卑的呼召。唯有放下自以為是，打開心和靈，方能看清生與死的真諦，昂首闊步。

B. 論死亡

i. 死亡的平等禍患（九2-3）

「未知生，焉知死？」然而，知生也不一定知死，反倒知死或許能為生帶來多一點覺察性的認知。傳道者將死亡描繪為人生最深刻的平等化力量與終極「禍患」，世人都「一樣」，包括上述的義人與智慧人。接續傳道者以五組二元對比把世人區分：「義人與惡人」、「潔淨人和不潔淨人」、「獻祭的和不獻祭的」、「好人和罪人」、「起誓的和怕起誓的」（九2）。多出的「好人」在某些中文譯本中補上「壞人」，成為第六組（例如思高譯本、新譯本及呂振中譯本均跟從七十士譯本）。²² 無論信上帝或拜偶像、心靈純潔與否，殊途同歸。表面上看似二元對立，實際上傳道者呈現的並非生命的不公平，乃是強調死亡的平等性，換句話說：「統統都要死！」

¹⁹ 謝慧兒：《傳道書——試看人生》，香港：明道社有限公司，2005年，頁276。

²⁰ 《香港大火151死》婦人逐戶拍門救5命殉身 最高規格的愛，夫淚憶妻捨己救鄰舍：她貫徹了她的做人宗旨，” Cdn-news.org, 2025, <https://cdn-news.org/News.aspx?EntityID=News&PK=00000000a47fc930eb735101ecca684ca5e402f28ad1cf48>.

²¹ 葉蓀文, *阿信的故事*, 2004, https://www.youtube.com/watch?v=dYG0doyH6ig&list=RDdYG0doyH6ig&start_radio=1.

²² 陳大同：《航拍傳道書：面對難關的智慧》，頁185；“聖經閱讀，” Fhl.net, 2019, <https://bible.fhl.net/new/read.php?chineses=%E5%82%B3&strongflag=1&SSS=0&VERSION1=unv&VERSION2=ncv&VERSION7=cbol&VERSION8=kjv&VERSION10=web&VERSION11=asv&VERSION14=bhs&VERSION37=ofm&VERSION38=lcc&VERSION39=esv&VERSION54=tcv2019&TABFLAG=1&nodic=&hap=9>.

說明死的平等性還不夠，傳道者要加重對死的刻畫，他以「一件禍患 (*ra'*)」指向及形容眾生的同一「命運」。九章3b節的「惡」原文也是同一字，英文譯為「Evil」，²³ 字義上亦解作「邪惡」、「不幸」或「災禍」。無論釋經者將人心的「惡」解作是人性的道德淪亡，²⁴ 或是對上帝的悖逆與離棄，²⁵ 這件「禍患」它不分義惡、不論善行，所有人最終都步向死亡，將人間一切都徹底抹掉。

ii. 死亡的絕對無有 (九4b、5-6、10b)

傳道者明言「活著的人知道必死」(九5a)，然而從本章內容看來，他似乎認為人不真的知道「死」是什麼一回事。因此，他要「畫公仔畫出腸」，對死亡的描繪達到極致。在詳細考究之後，他筆下的死亡不僅是生命的終結，更是「無知、無賞、無人記念、無愛、無恨、無嫉妒、無分」(九5-6)、「沒有工作、沒有謀算、沒有知識、沒有智慧」(九10)的無指望絕境！死亡切斷與日光下一切事的任何連繫與擁有。筆者不禁想問：傳道者在這裡是不是在問讀者：「你怕未？」

相信為讓當時的讀者更明白死的徹底，傳道者以「死了的獅子」與「活著的狗」作一個強烈的對比。在古近東的社會，狗是卑賤、受人鄙視且不潔的動物（吃腐肉），²⁶ 與豬一樣，不被用作獻祭的祭物；更諷刺的是，狗在當時文化中常與死亡和陰間相關聯。²⁷ 相反，獅子乃萬獸之王，在生時可吞下狗，箴言也形容獅子為「百獸中最高為猛烈、無所躲避的。」(箴言三十30)，然而「活著的狗比死了的獅子更強。」繪形繪聲的比喻，在吶喊呼喚人看生、珍惜生。傳道者的意念，放在社會時勢的張力中同樣適用——多兇狠、多有權勢如獅子的擁權者，死後同樣歸於無有；活著的螻蛄比死了的巨人還要強。傳道者在此信息極其鮮明：生比死更「強」。

²³ “CBOL 原文字典資料,” Fhl.net, accessed December 31, 2025, <https://bible.fhl.net/new/s.php?N=1&k=07451>; “Ecclesiastes 9:3 Interlinear: This Is an Evil among All That Hath Been Done under the Sun, That One Event Is to All, and Also the Heart of the Sons of Man Is Full of Evil, and Madness Is in Their Heart during Their Life, and after It -- unto the Dead.,” Biblehub.com, 2025, <https://biblehub.com/interlinear/ecclesiastes/9-3.htm>.

²⁴ 吳慧芬：《以敬以虔活在當下——傳道書析讀》，頁194。

²⁵ 盧俊義：《細讀傳道書》，頁114。

²⁶ 謝慧兒：《傳道書——試看人生》，頁280。

²⁷ Seow, Choon-Leong. *The Anchor Bible: Ecclesiastes*. United States: Yale University Press, 1997, 301.

傳道者對死亡的描寫有多細微，他對生的光照就有多強烈，無常的生命卻是一切擁有的憑據，透徹「知死」，方能活時「論生」。這正是傳道書從「虛空的虛空」轉向「積極活在當下」的關鍵點。²⁸ 傳道者將本來就是可悲不幸的現實擺在讀者面前，可是他本人沒有打算在死胡同裡打轉，乃是藉死襯托生至一個海闊天空的境界。

C. 論傳道者的人生觀

i. 論生（九4、5-6）

承上文，傳道者形容的「強」，其原文「*tō-wb*」於舊約不同書卷中亦可解作「幸福」、「令人愉悅的」、「豐富的」、「良善」等，²⁹ 看來，傳道者視「仍然能活」是一件極其正面的事。傳道者悲觀嗎？亦有學者認為傳道者所傳遞的死亡觀是為活人製造陰影，³⁰ 但筆者相信，傳道者真正要傳遞的是：「日光之下多無常，然而，活著就是一份勝利！」他聚焦的主體是「活著」的可貴，而非「活著的好」——哪怕如狗低劣地活，也勝過如獅子般在強勢中死去。

活人能夠彼此相連，甚至與其他活物相連，³¹ 正是生命價值與希望的根源。³² 對比死亡，生是一切「擁有」的門——知識、賞賜、記念、愛恨……這些在人死後都不會進空穴。傳道者希望傳授「活著智慧」的對象，不正是他面前一切仍存活之人嗎？活人所享有的「分」（*hē-leq* 英文：portion/Share）是什麼？或許就是日光之下勞碌中可享受的人、事、物、時光，是讓人愉悅的。³³

²⁸ Tremper Longman, *The Book of Ecclesiastes*, 229.

²⁹ “Strong’s Hebrew: 2896. טוב (Towb) -- Good, Pleasant, Agreeable, Beneficial, Beautiful, Best, Better, Bountiful, Cheerful, at Ease, Fair, Favor, Fine, Glad, Goodly, Graciously, Joyful, Kindly, Loving, Merry, Pleasant, Precious, Prosperity, Ready, Sweet, Wealth, Welfare, Well-Favored,” Biblehub.com, accessed January 2, 2026, <https://biblehub.com/strongs/hebrew/2896.htm>.

³⁰ R. Norman Whybray. *The New Century Bible Commentary: Ecclesiastes*, 142-143.

³¹ 陳大同：《航拍傳道書：面對難關的智慧》，頁187。

³² 謝慧兒，頁280；唐佑之博士：《哲人心語——傳道書研讀》，頁216。

³³ 謝慧兒，頁281。

ii. 論當下 (九7-10)

活著的態度

既然活著就是黃道，而每個明天都非必然，傳道者認為活著的人該如何處世，享用其「分」呢？先從探討傳道者認為活著應有的態度開始：「你要歡歡喜喜吃你的飯，心中快樂喝你的酒。」（九7a）「歡喜快樂」的字眼在傳道書出現多次，而這個快樂更是由心而發。³⁴ 傳道者亦說明喜樂態度的緣由——「神已悅納你的作為。」（九7b）筆者相信人能以喜樂的心去領受這在世的「分」，也是上帝所同意、樂意見到的。喜樂蘊含的信息是：人應懂得撇除比較「手上擁有多少」的執著，由心知足，同時亦將活著的焦點從對未來的恐懼拉回當下的珍貴。

雖說九章7b節的「作為」與第10節的「工作」原文字眼相同，³⁵ 然而「作為」也可包括工作以外的其他行為，³⁶ 如吃喝、喜樂、愛人等。有些釋經者認為上帝「已經悅納」是指向人的「勞碌工作」，因而得享日光之下的成果，³⁷ 這似乎與傳道者所持「日光之下無常定律、善惡因果交錯」的預設存在極大矛盾。因此，筆者更傾向接受：上帝悅納人享受當下這份「禮物」。當然，傳道者早於九章1節交代：人的一切作為都在上帝手中。至於人是否可以因為神悅納人享受當下而盡情躺平、荒宴、隨心所欲做任何事？傳道者沒有明說，但全書脈絡已清楚指向：喜樂不是放縱，而是順服上帝主權下的感恩與盡責。

傳道者活著的命令

有了正確的態度，實際上又是如何操作？傳道者用他的語氣表明——直接運用五個強烈命令式動詞（反映在原文，而非中文譯本）³⁸，教讀者還活時該享樂：

- 去 *lék*
- 吃 *'ë-kōl*

³⁴ Seow, Choon-Leong. *The Anchor Bible: Ecclesiastes*, 301.

³⁵ "Hebrew Concordance: Ma·'Ā·sêh -- 95 Occurrences," Biblehub.com, accessed January 2, 2026, https://biblehub.com/hebrew/maaseh_4639.htm.

³⁶ 陳大同：《航拍傳道書：面對難關的智慧》，頁188。

³⁷ 盧俊義：《細讀傳道書》，頁117；

³⁸ 吳慧芬：《以敬以虔活在當下——傳道書析讀》，頁195-196。

- 喝 *ū·šǎ·têh*
- 快活度日 *hay·yîm rə·'êh*
- 做 *'ă·seh*

傳道者心急的呼聲，呼召人及早投入當下。今天，整潔的外觀被視為社交禮儀，傳道者則認為活在當下歡喜的心態，同樣反映在外觀之上——「衣服當時常潔白」、「頭不缺膏油」。既然還活著，還有選擇權，就將每一天視為喜慶般去過，為自己悉心裝飾。³⁹ 難怪傳道書會成為於慶祝「住棚節」（Feast of Sukkot）時被誦讀的經卷。⁴⁰ 傳道者的人生教學主題是：慶祝每個當下。

因為這場人生盛宴的「年日」是「神所賜」（九9），傳道者呼召人不要獨自享受，要記得「所愛的妻」（假設讀者都是男性）。與伴侶一同享受勞碌生活過後的「分」，相信今天的我們也會非常認同；當傳道者再次強調年日是虛空，在無常之中，夫婦二人一同經驗高山低谷，盡顯彌足珍貴。筆者想起婚禮上的誓言，不是同享榮華富貴，乃是「無論疾病、困苦……」仍然彼此敬重、珍惜、愛護。

當讀者以為當下就只有吃喝玩樂之時，傳道者重心一轉，也命令人要盡力去「做工」，因為這也是死後歸零的一部份，而這部份再次看見傳道者對把握當下的強調，亦是進入這經文範圍結語前一個重要承先啟後的功能。「凡你手所當做的事要盡力去做」的片語，在其他舊約經文中涉及「機會」及「能力」，即表明手上能做的就是一個機會，這個機會不一定臨到，當擁有的時就當竭力。

不要以為已經得著了（九11-12）

傳道者大概是一個苦口婆心的人，歡歡喜喜談完該如何活，他「又轉念」，展開另一話題，筆者認為有用以論證他對把握當下的重要性。

³⁹ 同上。

⁴⁰ 以祿著，孫芥石、郭秀娟譯：《存在的理由：從傳道書看科技社會的虛空與盼望》，頁40。

死亡是平等的終點，在世的擁有與結果是非必然，因為還視乎「當時的機會」（和合本），原文實際是兩個名詞，包括「機會」（*pe-ga'*）和「時間」（*'et*）（新譯本亦作「際遇」和「時機」）⁴¹。傳道者列舉「快跑」、「力戰」、「智慧」、「明哲」和「靈巧」5個正面的條件，然而他們全都「未必」得著正面的回報，因為成果還受外在環境影響，人不能靠己力全然操控。

依筆者所見，傳道者在前面著人要「盡力去做」，他在這裡不是「戴頭盔」，乃是進一步叫讀者將眼光聚焦當下，而不是未知的將來，及為自己的盡力和付出假定一個必然的成果，因為世間還有很多外在因素、機會與時間均不是掌握在人手中，按個人心意而成就。放開一切必然與執著，或許就是傳道者最執著的重點。因為人的終局同樣在於時間（時候），何時來到，無人能知，如海中的魚和空中的鳥都不會知何時被奪走性命。這個結尾與起首的「不能知道」相呼應，活著的人仍能做的就是聽從傳道者的勸勉，有智慧地盡享當下。

D. 論上帝

從第九章1-12節的整個佈局，傳道者三次直接提及上帝（原文是兩次，第三次，即九章9節，以代名詞「祂」），⁴² 將人的將來（九1）、人當下所擁有（九7、9）全置於上帝的主權下；對於「機會」和「時間」的部份，雖然沒有直接提及上帝，但釋經學者均認為是上帝決定了每件事發生的適當時間，人卻不曉得上帝在其中的所以然，故此當意外發生時，人如身陷網羅。⁴³

⁴¹ “聖經閱讀,” Fhl.net, 2019,

<https://bible.fhl.net/new/read.php?chineses=%E5%82%B3&strongflag=1&SSS=0&VERSION1=unv&VERSION2=ncv&VERSION7=cbol&VERSION8=kjv&VERSION10=web&VERSION11=asv&VERSION14=bhs&VERSION37=ofm&VERSION38=icc&VERSION39=esv&VERSION54=tcv2019&TABFLAG=1&nodic=&hap=9>.

⁴² “Ecclesiastes 9:9 Interlinear: See Life with the Wife Whom Thou Hast Loved, All the Days of the Life of Thy Vanity, That He Hath given to Thee under the Sun, All the Days of Thy Vanity, for It Is Thy Portion in Life, Even of Thy Labour That Thou Art Labouring at under the Sun.,” Biblehub.com, accessed January 3, 2026, <https://biblehub.com/interlinear/ecclesiastes/9-9.htm>.

⁴³ R. Norman Whybray. *The New Century Bible Commentary: Ecclesiastes*, 146；唐佑之博士：《哲人心語——傳道書研讀》，頁221；盧俊義：《細讀傳道書》，頁121；謝慧兒：《傳道書——試看人生》，頁290；

相對智慧傳統，傳道者並非否定智慧與上帝，⁴⁴ 經過了解傳道者對生與死的見解，更看見一個敬畏上帝的他，視上帝為人世間一切事物的掌權者，人無法揣測祂的作為，只要管好祂所賜的每個當下。亦即是說當人仍然能活，就是在見證一個仍然在賜恩施予、並不沉默隱藏的上帝。

E. 結論

傳道者將死的模樣陳列在讀者面前，可怕的不是人死後外觀上的模樣，乃是死後一切全歸於零的徹底。現實是虛空，如煙如霧，死是不幸的禍患，然而筆者所見到的不是一個悲觀的傳道者，乃是先向讀者共情，再不向無常低頭的對抗者，不讓人活在對未來的焦慮及生活的偏執之中，乃是日光之下，日頭仍然光照之時，哪怕這也是惡人、不義之人所享有的，他呼召人仍然要活得喜樂漂亮，如同節慶一般，因為無常的終局是平等的，仍然活著就是一份勝利，是能擁有的憑據。

人所能選擇的是活著的態度與方法，一份對活著的喝彩，就是對上帝賜予的恩最大的回敬及肅然畏懼的表現。因為這位上帝仍然參與在人虛空的年日之中，讓活著的人仍然有享受當下的分，快活度日。

盡力成為最好，卻得不到最好的回報？然而因真的盡力過，面對死亡如惡網盜賊突然而來，心能無憾，因為傳道者不在乎天長地久，只在乎真正活一場。相信葉太太、消防員何偉豪、台灣捨身擋刀的余先生、澳洲試圖阻擋槍手行兇的夫婦，他們的生命結束了，被稱為英雄的日子亦不會永恆，然而他們在日光之下「盡力做了他們手所當做的事」，對當下、對未知的將來都盡了他們的責任，精彩地活了一場。傳道者與這些生命都在呼喚我們——珍惜當下，一個人認為「老土」且時常遺忘的信息，也難怪傳道者一直苦口婆心。

⁴⁴ 戴浩輝：《智慧文學導論》，頁170。

參考來源

A. 聖經詞典：

- a. Achtemeier, Paul J, and Society Of Biblical Literature. Harper's Bible Dictionary. San Francisco, Harper & Row, Publishers, 1994.

B. 注釋書：

- a. 陳大同：《航拍傳道書：面對難關的智慧》，香港：道聲出版社，2024年。
- b. 吳慧芬：《以敬以虔活在當下——傳道書析讀》（電子版 Google ebook），香港：基道出版社，2019年。
- c. 盧俊義：《細讀傳道書》，台北：信福出版社，2013年。
- d. 吳獻章：《天註：傳道書》（電子版 Google ebook），香港：天道書樓有限公司，2010年。
- e. 戴浩輝：《智慧文學導論》，香港：道聲出版社，2008年。
- f. 唐佑之博士：《哲人心語——傳道書研讀》，香港：浸信會出版社（國際）有限公司，2006年。
- g. 謝慧兒：《傳道書——試看人生》，香港：明道社有限公司，2005年。
- h. J. Robert Wright, Thomas C. Oden, *Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon*. United States: InterVarsity Press, 2005.
- i. Longman, Tremper. *The Book of Ecclesiastes*. Wm. B. Eerdmans Publishing, 1997. (Kindle ebook)
- j. Seow, Choon-Leong. *The Anchor Bible: Ecclesiastes*. United States: Yale University Press, 1997.
- k. Roland E Murphy, *Word Biblical Commentary, Vol. 23A: Ecclesiastes*. Annotated edition. Thomas Nelson Inc, 1992.
- l. R. Norman Whybray. *The New Century Bible Commentary: Ecclesiastes*. Grand Rapids : Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 1989.

C. 其他參考書：

- a. 以祿著，孫芥石、郭秀娟譯：《存在的理由：從傳道書看科技社會的虛空與盼望》，台北：校園書房出版社，2017年。

- b. 柯德納著，周環環譯：《聖經信息系列：傳道書》（博客來電子書），台北：校園書房出版社，2011年。

D. 網上資料：

- a. “Ecclesiastes 9 Interlinear Bible,” Biblehub.com, 2018, <https://biblehub.com/interlinear/ecclesiastes/9.htm>.
- b. “論語：先進 - 中國哲學書電子化計劃,” Ctext.org, 2025, <https://ctext.org/analects/xian-jin/zh>
- c. “CBOL 原文字典資料.” Bible.fhl.net, <https://bible.fhl.net/new/s.php?N=1&k=07451>. Accessed 31 Dec. 2025.
- d. Cdn-news.org. 《香港大火151死》 婦人逐戶拍門救5命殉身 最高規格的愛，夫淚憶妻捨己救鄰舍：她貫徹了她的做人宗旨,” 2025. <https://cdn-news.org/News.aspx?EntityID=News&PK=00000000a47fc930eb735101ecca684ca5e402f28ad1cf48>.
- e. Yeh, Sally . 阿信的故事, 2004. https://www.youtube.com/watch?v=dYG0doyH6ig&list=RDdYG0doyH6ig&start_radio=1.

E. 期刊文章：

- a. Rieger, Wilf. “Ecclesiastes as Research: Autoethnography through a Rear-Vision Mirror.” *TEACH Journal of Christian Education* 4, no. 2 (January 1, 2010). <https://doi.org/10.55254/1835-1492.1075>.